

MANEJO CIRURGICO PARA O FECHAMENTO DA COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 17/06/2024](#)

SURGICAL MANAGEMENT FOR THE CLOSURE OF OROANTRAL COMMUNICATION: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12030077

Amanda Hevillyn Bizerril da Silva¹, Kilvio Meneses Costa², Rauhan Gomes de Queiroz³, José Soares Barbosa Filho⁴, Nágila Souza Silva⁵, Laís Raiane Feitosa Melo Paulino⁶, Luana Gabriela Cardoso do Nascimento⁷, Francisco Matheus Melo Monteiro⁸, Paulo Ivo de Sousa Gomes⁹, Maria Iara de Sousa Ribeiro¹⁰

RESUMO

A comunicação buco-sinusal é uma conexão patológica entre a cavidade oral e o seio maxilar. O principal fator etiológico dessa complicação é a exodontia de dentes maxilares posteriores, devido à íntima relação do ápice desses elementos com o assoalho do seio maxilar. Diversos tratamentos são citados para a correção do defeito ósseo, incluindo a utilização do corpo adiposo de Bichat, retalho palatino ou vestibular, enxerto ósseo e fibrina rica em plaquetas. Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa bibliográfica quanto ao manejo cirúrgico

para o fechamento da comunicação buco-sinusal, visando à redução dos riscos de recidiva e à conscientização dos profissionais quanto às vantagens e desvantagens de cada método cirúrgico abordado. Foi realizada uma busca nas bases de dados BVS, PubMed e SciELO, abrangendo o período de 2014 a 2024, utilizando os seguintes descritores: “seio maxilar”, “cirurgia bucal” e “fístula bucoantral”. Os operadores booleanos OR e AND foram aplicados junto aos descritores para ajudar nas buscas. A aplicação da estratégia de busca resultou em um total de 383 estudos, dos quais apenas 10 foram incluídos para análise descritiva, após passarem nos critérios de inclusão. Este estudo conclui que o planejamento cuidadoso da técnica é essencial para evitar efeitos adversos à saúde do paciente, levando em consideração o tamanho da lesão, que influencia diretamente na escolha da abordagem. Independentemente da técnica selecionada é crucial seguir os passos operatórios de forma meticulosa sendo fundamental para garantir um fechamento bem-sucedido da comunicação buco-sinusal

Palavras-chave: Seio maxilar. Cirurgia bucal. Fístula Bucoantral.

1 INTRODUÇÃO

A Odontologia é a área da saúde humana que não se limita apenas aos cuidados relacionados à boca, como a funcionalidade mastigatória e ao tratamento de dentes cariados ou passíveis de extração. A saúde oral ultrapassa esses elementos, abrangendo fatores e estruturas que estão diretamente ou indiretamente associados à cavidade oral. Um exemplo disso são os seios maxilares, que constituem parte de um conjunto de seios da face conhecidos como seios paranasais (Nogueira; Silva, 2018).

Diante disso, existe uma complicação relacionada ao seio maxilar (SM) conhecida como comunicação buco-sinusal (CBS) ou oroantral, descrita na literatura como um acesso direto entre o seio maxilar e a cavidade bucal (Farias; Cândia; Barros, 2015). Dessa forma, práticas cirúrgicas traumáticas e a excessiva curetagem do alvéolo após a extração dentária podem aumentar o risco dessa complicação. Entre os fatores etiológicos

menos comuns estão a destruição do assoalho do seio devido a lesões periapicais, a remoção de lesões císticas, tumores do palato ou do seio maxilar e traumas faciais (Farias; Cândia; Barros, 2015). O principal fator etiológico é a extração de dentes superiores posteriores, cujas raízes estão em íntimo contato com o seio maxilar, sendo citados na literatura por diferentes autores como responsáveis por 41,8% a 95% dos casos (Santos, 2022).

Segundo Seixas *et al.*, (2019), há evidências científicas sobre a relação decrescente de proximidades entre os ápices radiculares e o seio maxilar que aumentam o risco de surgimento das comunicações buco-sinusais sendo apontados os segundos molares com maior incidência de 45%, seguido pelos terceiros molares com 30% e os primeiros molares 27,2%, já os primeiros e segundos pré-molares são os mais distantes, representando apenas 5,3% a 4,2% dos casos (Seixas *et al.*, 2019; Shahrour *et al.*, 2021).

O diagnóstico correto da comunicação buco-sinusal é essencial para um tratamento adequado e eficaz. Portanto, é primordial que profissionais de saúde utilizem diversas técnicas diagnósticas, incluindo exames clínicos, radiografias, tomografia computadorizada. Quando esses exames clínicos são realizados é possível evidenciar alguns sinais na cavidade oral, como secreção de muco, pus e sensibilidade (Parise *et al.*, 2016; Abdel *et al.*, 2018).

Existem vários tipos de tratamento para a comunicação buco sinusal citados na literatura, incluindo a utilização do corpo adiposo de Bichat, retalho palatino ou vestibular, enxerto ósseo e fibrina rica em plaquetas. Portanto, a escolha da técnica deve ser criteriosa e adequada, seguindo o método de execução, deve-se avaliar as vantagens e desvantagens associadas a cada técnica (Costa *et al.*, 2018).

Assim, este estudo buscou destacar as práticas cirúrgicas no fechamento da CBS visando a redução dos riscos de recidiva e a conscientização dos

profissionais quanto as vantagens e desvantagens de cada método cirúrgico abordado.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Anatomia do Seio maxilar

O seio maxilar (SM) é considerado o maior dos seios paranasais constituindo cavidades aéreas bilaterais localizadas dentro dos ossos maxilares. Seu desenvolvimento é descrito com um formato piramidal ou de um cubo, já que o mesmo possui quatro paredes, com sua base voltada lateralmente a cavidade nasal, seu ápice estende-se em direção ao osso zigomático, a parede superior, ou teto, é também o assoalho da órbita e, por fim, a parede posterior, que se estende em todo o comprimento da maxila inclinando-se na tuberosidade maxilar (Luz, 2015).

O SM é envolvido por um epitélio pseudo-estratificado ciliado mucossecretor e toda produção de secreção formada na cavidade sinusal é direcionada pelo óstio que se comunica com a cavidade nasal, sendo assim, desempenham funções essenciais, incluindo o aquecimento e umidificação do ar inalado, a redução do peso do esqueleto facial e a modulação da ressonância vocal. No entanto, condições patológicas, como sinusite, podem comprometer essa função, levando a inflamação e acúmulo de secreções. (Sinhorini *et al.*, 2020).

Em exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), é possível visualizar o seio maxilar e suas características. No estado fisiológico, o seio maxilar quando radiografado, em seu interior apresenta aspecto radiolúcido, e o limite da cavidade tem uma camada fina de tecido ósseo denso que aparece como uma linha radiopaca radiograficamente distinta. Já em situações patológicas, a presença de opacidades, espessamento da mucosa ou acúmulo de fluidos pode indicar inflamação ou infecção (Rocha *et al.*, 2020).

À medida que o osso maxilar se desenvolve ao longo do tempo, observa-se o fenômeno da pneumatização, esse processo fisiológico pelo qual as

cavidades dos seios são gradualmente preenchidas por ar, é responsável pela expansão dos seios maxilares em direção às estruturas ósseas vizinhas (Freitas *et al.*, 2017; Guerra, 2017). Essa pneumatização pode ser também desencadeada após extrações dentárias, especialmente na região posterior da maxila, onde a ausência dentária intensifica a atividade osteoclástica, resultando em reabsorção óssea alveolar (Yildirim *et al.*, 2017).

2.2 Comunicação buco-sinusal

Uma das principais complicações cirúrgicas relacionadas ao seio maxilar é a comunicação buco-sinusal (CBS), que é considerada uma comunicação patológica entre a cavidade oral e o seio maxilar. Essa complicação pode ocorrer devido a procedimentos iatrogênicos, infecções dentárias, cistos e tumores, osteorradionecrose, osteomielite, radioterapia ou trauma. O principal fator etiológico da CBS é a exodontia de dentes maxilares posteriores, devido à proximidade anatômica entre os ápices desses dentes e o assoalho do seio maxilar (Shiota, 2019). Segundo Freitas (2018) as CBS têm predileção pelo sexo masculino e sua maior prevalência de ocorrência em indivíduos entre 30 e 60 anos de idade.

Existem ainda, outros fatores que predispõem para a formação destas comunicações, tais como a perda dos dentes, a idade avançada, devido à diminuição da quantidade de osso maxilar, infecções como sinusite aguda ou crônica e doença periodontal, devido à reabsorção óssea (Little *et al.*, 2018).

Pacientes que sofrem de CBS frequentemente apresentam sintomas como passagem de líquidos da cavidade oral para o nariz, mudança no tom nasal, dificuldades para engolir líquidos e alimentos, mau hálito, coriza, paladar alterado, obstrução nasal de um lado, dor facial ou cefaleia frontal (em caso de sinusite maxilar aguda), corrimento nasal de um lado e tosse noturna devido à drenagem de exsudato para a garganta, além da possibilidade do paciente apresentar epistaxe no lado afetado e ter dificuldade para soprar ou inalar (Shiota, 2019).

Quando uma CBS não é tratada no tempo adequado, acontece a união do tecido epitelial da mucosa alveolar e do epitélio pseudoestratificado do seio maxilar resultando em uma fístula buco-sinusal. A mesma é estabelecida pela migração do epitélio bucal na comunicação, evento que acontece quando a perfuração dura pelo menos 48 a 72 horas. Após alguns dias, a fístula é mais organizada, impedindo assim o fechamento espontâneo da perfuração (Parise *et al.*, 2016).

Os métodos de diagnóstico são procedimentos clínicos e tomadas radiográficas, que permitem visualizar a solução de continuidade da linha radiopaca, que define o seio maxilar. Já a utilização de tomografia computadorizada, é mais indicada por fornecer maiores detalhes nas informações, além de não ocorrer sobreposição de imagem como pode acontecer nos exames radiológicos (Costa *et al.*, 2018).

2.3 Técnicas cirúrgicas para o fechamento da comunicação buco sinusal e suas vantagens e desvantagens

Os estudos indicam que o fechamento espontâneo pode ocorrer em casos de comunicação com diâmetro menor que 2 mm e ausência de infecções, sendo necessário apenas sutura compressiva ou em forma de 8. Em contrapartida, a intervenção cirúrgica se faz necessária quando as lesões possuem diâmetro superior a 3 mm. No entanto, o tratamento imediato é recomendado independentemente da técnica utilizada, pois reduz o risco de sinusite maxilar e desenvolvimento de fístulas (Souza, 2014).

Na necessidade de intervenção cirúrgica, diversos parâmetros devem ser previamente avaliados, tais como a localização e o tamanho da comunicação, a relação com os dentes adjacentes, o tempo de desenvolvimento, a altura do rebordo alveolar, a existência de inflamação dos seios e a condição de saúde geral do paciente (Shiota, 2019).

Existem diversos métodos cirúrgicos para o tratamento das CBS, como a utilização do corpo adiposo de Bichat associado às técnicas cirúrgicas de

retalho palatino ou vestibular, enxerto ósseo e fibrina rica em plaquetas. Dos procedimentos citados, os retalhos vestibulares ou palatinos e o reposicionamento do corpo adiposo de Bichat são os preferidos de primeira escolha, porém, devem ser avaliadas quanto ao método de execução, vantagens e desvantagens para que se possa escolher a técnica mais adequada (Parise *et al.*, 2016).

O retalho palatino é uma técnica cirúrgica utilizada no fechamento de comunicações oroantrais (COAs), especialmente em defeitos maiores na região de pré-molares em que a profundidade do vestíbulo bucal deve ser preservada. Este método envolve a mobilização de tecido palatino para cobrir o defeito (Kwon *et al.*, 2020). Vantagens: Espessura adequada e resistência do tecido; menos vulnerável a retrações e perfurações; fornece uma boa vascularização, o que facilita a cicatrização. Desvantagens: Mobilidade limitada do retalho, grandes incisões são necessárias para garantir a rotação suficiente; possível desconforto e dor pós-operatória devido à manipulação extensa do palato (Kwon *et al.*, 2020; Bereczki *et al.*, 2022).

O retalho vestibular, também conhecido como retalho de Rehrmann, é frequentemente utilizado para a reparação de comunicações oroantrais. Este método envolve a elevação de um retalho mucoperiosteal da região vestibular (Von *et al.*, 2020). Vantagens: Menos invasivo e fácil execução; menos desconforto pós-operatório; tamanho do retalho ajustável; menos risco de necrose; cicatrização mais rápida. Desvantagens: Pode causar achatamento do vestíbulo, reduzindo a profundidade do sulco bucal; possibilidade de retração do retalho; potencial para maior taxa de recidiva em defeitos maiores (Von *et al.*, 2020; Kaba *et al.*, 2024).

A utilização do corpo adiposo de Bichat é uma técnica eficaz para o fechamento de comunicação oroantral. Este método envolve a mobilização e sutura do tecido adiposo para cobrir o defeito. Vantagens: Rico suprimento sanguíneo promove boa cicatrização; possui biocompatibilidade; localização anatômica favorável e presença no

mesmo campo cirúrgico; alta taxa de sucesso, mesmo em pacientes com histórico de radioterapia. Desvantagens: Assimetria facial; possível retração do enxerto; discretas alterações na fala; só pode ser usado uma vez; possibilidade de infecção e trismo; ligeiro inchaço (González *et al.*, 2015; Daif *et al.*, 2016).

O enxerto ósseo é uma técnica utilizada para a reparação de COAs, principalmente em casos que requerem reconstrução óssea significativa. Este método envolve a colheita de osso autógeno ou o uso de materiais de enxerto aloplásticos. Vantagens: Proporciona suporte estrutural e estabilidade ao defeito; promove a regeneração óssea e a integração com os tecidos circundantes; ideal para grandes defeitos e reconstruções complexas. Desvantagens: Procedimento cirúrgico adicional; morbidade do doador; custo elevado; limitações de quantidade de osso disponível; tempo de cicatrização prolongada (a regeneração óssea pode levar tempo) (Costa *et al.*, 2018).

A fibrina rica em plaquetas (PRF) é uma técnica que utiliza o plasma autólogo do paciente para promover a cicatrização de comunicações oroantrais. Este método envolve a aplicação de PRF no local do defeito para acelerar a recuperação dos tecidos moles. Vantagens: Compatível com os tecidos, evitando reações de corpo estranho; acelera a recuperação dos tecidos moles devido às suas propriedades biológicas; técnica simples e de fácil execução com baixo risco de complicações. Desvantagens: Eficaz principalmente para defeitos pequenos (até 5 mm); necessidade de coleta de sangue do paciente; requer equipamento específico para a preparação do PRF; Custo elevado; resultados variáveis; exige experiência do profissional; necessidade de mais evidências científicas (Demetoglu *et al.*, 2018).

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão de literatura integrativa, na qual visa aprofundar-se na opinião de vários autores diferentes para formalizar evidências científicas sobre as abordagens de

tratamentos cirúrgicos para fechamento da comunicação buco sinusal (Brizola *et al.*, 2016).

Essa revisão integrativa segue as etapas propostas por Mendes *et al.*, (2019), no qual estabelece seis passos: (1) identificação do tema/pergunta; (2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão; (3) definição das informações a serem extraídas dos estudos; (4) avaliação dos estudos; (5) interpretação dos resultados; (6) apresentação da revisão. Para seguir rigorosamente essas etapas, foi identificado o tema e a elaboração da pergunta que norteou este estudo: *Quais técnicas cirúrgicas oferecem as melhores taxas de sucesso no fechamento de uma comunicação buco-sinusal, considerando os benefícios e desafios associados a cada uma delas?*

No que se refere a pesquisa bibliográfica foi realizado um levantamento nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e BVS (Biblioteca virtual em saúde). Sendo os artigos escolhidos seguindo os critérios de preservação de autoria da Lei de Direitos Autorais/Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os artigos foram contemplados entre os anos de 2014 a 2024.

A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos avaliados e incluídos para este estudo, baseou-se na lista dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) devidamente cadastrados no DeCS, “Seio maxilar”. “Cirurgia bucal”. “Fístula Bucoantral” nos idiomas português e inglês. A estratégia de buscas foi baseada em um estudo descritivo-discursivo.

Considerou-se como critério de inclusão os artigos completos disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas e relacionados com o objetivo e título deste estudo. Foram excluídos os artigos duplicados, resenhas, estudos *in vitro* e estudos em animais

Os operadores booleanos OR e AND foram aplicados junto aos descritores para ajudar nas buscas, com a seguinte aplicação de filtros: (Bvs): (“cirurgia

bucal”) AND (“fistula oroantral”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]); (“cirurgia bucal”) AND (“seio maxilar”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]); (“fistula oroantral”) AND (“seio maxilar”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]). (PubMed): (“cirurgia bucal”) AND (“fistula oroantral”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]); (“cirurgia bucal”) AND (“seio maxilar”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]); (“fistula oroantral”) AND (“seio maxilar”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]). (SciELO): (“cirurgia bucal”) AND (“fistula oroantral”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]); (“cirurgia bucal”) AND (“seio maxilar”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]); (“fistula oroantral”) AND (“seio maxilar”) AND (la:(“en” OR “pt”)) AND (year_cluster:[2014 TO 2024]). A aplicação da estratégia de busca resultou em um total de 383 estudos, dos quais 95 artigos estavam situados na BVS, 286 encontrados na PubMed e 2 artigos na base de dados da SciELO. A partir da leitura dos títulos dos estudos, foram excluídos 338, restando 45 estudos para a leitura dos resumos. Com base na leitura dos resumos, foram selecionados 36 para a leitura do texto completo, dos quais 10 foram considerados elegíveis e incluídos na pesquisa, (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma utilizado no desenvolvimento do estudo

4 RESULTADOS

4.1 Quadro de resultados dos artigos selecionados para análise no estudo.

Os dados dos estudos sobre os métodos cirúrgicos para o fechamento da comunicação buco-sinusal foram recolhidos e apresentados no quadro abaixo. Os artigos foram organizados por números de forma crescente e as datas em ordem cronológica. A tabela delimita os estudos nomeados, abrangendo as seguintes informações: autores, anos, desenho do estudo, objetivo, principais resultados, vantagens e desvantagens, técnica e recidivas (Quadro 1).

Quadro 1. Tipologia dos estudos com os resultados apresentados.

Nº	Autor/A no	Desenh o do estudo	Objetiv o	Princip ais resulta dos	Vantag ens (V)/ Desvan tagens (D)	Técnica /Recidi va
1	Farias; Câncio; Barros, (2015)	Caso clínico	Revisar vantage ns e desvant agens do uso do corpo adiposo de Bichat em CBS,	Técnica do Túnel: após 4 meses cicatriz ação favoráve l e fecham ento total da CBS.	V: rápida epiteliza ção, procedi mento simples, mínima incidên cia de falhas, baixa morbid	Técnica do túnel/ não. Técnica convenc ional/ não.

			apresentando duas técnicas (túnel e convencional).	Técnica Convencional: Após 3 meses cicatrização favorável com leve perda do sulco vestibular.	ade. D: uso único, possibilidade de trismo e retração.	
2	González <i>et al.</i> , (2015)	Estudo retrospectivo	Relatar fechamento de CBS com CAB e determinar a satisfação dos pacientes.	9 pacientes com CBS tratados, taxa de sucesso de 90,9%. Um caso precisou de intervenção adicional.	V: fácil disponibilidade, baixa taxa de complicações. D: uso único.	CAB/sim. Retalho mucoperiosteal/não.

3	Daif <i>et al.</i> , (2016)	Ensaio clínico	Avaliar a eficácia a longo prazo do CAB no fechamento de fístula oroantral (FAO) em 25 pacientes.	Sucesso em todos os casos com boa cicatrização e ausência de complicações em 10 anos.	V: alta vascularização, baixa morbidade, fácil manuseio. D: Trismo	CAB/não. Retalho vestibular/ sim.
4	Yang <i>et al.</i> , (2018)	Relato de caso	Descrever reconstrução de grandes defeitos bucais usando CAB.	Três casos com fechamento bem-sucedido e sem complicações pós-operatórias.	V: colheita simples, fechamento imediato, tempo cirúrgico curto, custo reduzido.	CAB/não.
5	Demetoglu <i>et al.</i> , (2018)	Ensaio clínico	Avaliar tratamento de CBS com	Todos os 21 pacientes tiveram	V: compatível com tecidos, fácil	PRF/não.

			fibrina rica em plaquetas (PRF).	recuperação sem problemas, epitelização completa entre 3 e 5 semanas.	execução, aceleração da recuperação.	
6	Von <i>et al.</i> , (2020)	Estudo retrospectivo	Analisar resultados de 162 casos de fechamento cirúrgico de CBS após extrações dentárias.	Fechamento imediato e precoce resultou em maiores taxas de sucesso. Retalho de Rehrmann mostrou-se eficaz.	V: técnica simples. D: achatamento do vestíbulo, suprimento vascular limitado.	Retalho de Rehrmann/não.
7	Kwon <i>et al.</i> , (2020)	Revisão descritiva da	Descrever abordagens e	Retalho bucal, CAB e retalho	Retalho bucal: V: proximidade do	Retalho bucal/não. CAB/

		literatura	técnicas cirúrgicas para fechamento de fístulas oroantrais.	palatino, cada uma com vantagens específicas dependendo do tamanho da fístula.	local. D: possível diminuição do sulco. CAB: V: boa cicatrização, rico suprimento sanguíneo. D: risco de necrose. Retalho palatino: V: adequado para grandes defeitos. D: rigidez do retalho.	não. Retalho palatino: não.
8	Koppolu <i>et al.</i> , (2022)	Relato de caso	Relatar tratamento de CBS em paciente com retalho	Fechamento bem-sucedido com cicatrização	V: alta vascularização. D: dificuldades técnicas	Retalho pediculado lateral/não.

			pediculado lateral.	completa em 8 meses.	, risco de lesões.	
9	Bereczki <i>et al.</i> , (2022)	Estudo retrospectivo	Comparar diferentes métodos de tratamento cirúrgico de CBS em 140 casos.	Retalho bucal mais utilizado, mas com maior taxa de recidiva; eficaz para pequenos defeitos. CAB eficaz em casos de recidiva e pacientes com saúde comprometida	Retalho bucal: V:útil para pequenos defeitos. D:mobilidade limitada. CAB: V: alta taxa de sucesso, baixa morbidade. D: desconforto pós-operatório. Retalho Palatino: V: útil para grandes defeitos D: Mobilid	CAB/não. Retalho bucal/sim. Retalho palatino / não.

					ade limitada do retalho; grandes incisões para garantir rotação suficiente.	
10	Kaba <i>et al.</i> , (2024)	Estudo retrospectivo	Avaliar retrospectivamente o sucesso dos métodos cirúrgicos para CBS em 605 pacientes.	A maioria dos pacientes teve cicatrização bem-sucedida após a primeira intervenção. Complicações mais comuns em pacientes mais velhos.	Retalho bucal: V: alta taxa de sucesso. D: maior taxa de recidiva. CAB: V: alta taxa de epitelização, baixa morbidade. D: possibilidade de recidiva.	Retalho bucal/ sim. CAB/ sim.

Fonte: Autoria própria, 2024.

5 DISCUSSÃO

O desenvolvimento de estudos voltados a comunicação buco-sinusal (CBS), tem bastante relevância para a Odontologia, tendo em vista as abordagens que evitem essa comunicação e formas de tratamento para melhorar essa condição.

Farias, Câncio e Barros em (2015) conduziram um estudo de caso clínico comparando a técnica do túnel e a técnica convencional de utilização do corpo adiposo de Bichat. Ambos os casos relataram cicatrização favorável e fechamento total da CBS, sem sinais de infecção ou recidiva. A técnica do túnel foi destacada por não causar perda do sulco de vestíbulo, uma vantagem significativa em comparação com a técnica convencional. No entanto, ambas as técnicas apresentaram vantagens, como rápida epitelização e baixa morbidade, mas também desvantagens como a possibilidade de trismo e retração do enxerto (Farias; Câncio; Barros, 2015).

Em um estudo retrospectivo, González *et al.*, (2015) realizaram uma abordagem com nove pacientes, observando uma taxa de sucesso de 90,9% com a utilização do corpo adiposo de Bichat, em que um paciente apresentou persistência da comunicação, necessitando de uma segunda intervenção com retalho mucoperiosteal bucal, que logo depois foi bem-sucedida. Em relação as vantagens do corpo adiposo de Bichat, encontra-se a fácil disponibilidade e baixa taxa de complicações, enquanto a desvantagem principal é sua utilização única.

Em relação a eficácia a longo prazo do corpo adiposo de Bichat, Daif *et al.*, (2016) avaliaram a sua eficácia em 25 pacientes com fístula oroantral (FAO). O estudo relatou sucesso em todos os casos, com boa cicatrização e ausência de complicações durante um período de 10 anos. A principal desvantagem foi a limitação da abertura bucal no pós-operatório imediato, que se resolveu gradualmente ao procedimento. A técnica do corpo adiposo de Bichat mostrou-se altamente eficaz, sem recidivas.

Yang *et al.*, (2018) descreveram três casos de reconstrução de grandes defeitos bucais utilizando corpo adiposo de Bichat, todos bem sucedidos, sem recidivas ou complicações pós-operatórias significativas. Este estudo reforça a eficácia do corpo adiposo de Bichat em grandes defeitos, destacando sua simplicidade e custo reduzido.

A fibrina rica em plaquetas (PRF) é uma técnica também utilizada, e Demetoglu *et al.*, (2018) avaliaram a (PRF) em 21 pacientes, relatando sucesso completo sem recidivas. Os estudos avaliados demonstraram ser um método simples e eficaz para defeitos menores que 5 mm, com baixa incidência de complicações.

O retalho de Rehrmann é uma técnica utilizada para o fechamento cirúrgico de CBS. Em um estudo conduzido por Von *et al.*, (2020), analisaram 162 casos de fechamento cirúrgico, em que apresentou uma alta taxa de sucesso, no entanto, pode resultar em um achatamento do vestíbulo. Em comparação com o corpo adiposo de Bichat, o retalho de Rehrmann se torna menos eficaz em defeitos maiores e tem maior risco de recidiva.

Kwon *et al.*, (2020) revisaram três técnicas cirúrgicas, incluindo o retalho bucal, o corpo adiposo de Bichat e o retalho rotacional palatino. Cada técnica apresentou vantagens específicas, como a boa vascularização do corpo adiposo de Bichat e a espessura do retalho palatino podendo ser utilizado para comunicações maiores de 10mm. O corpo adiposo de Bichat foi eficaz na reparação de grandes defeitos e não apresentou recidivas, enquanto o retalho bucal é mais indicado para fístulas menores.

Em um caso clínico conduzido por Koppolu *et al.*, (2022) relataram o fechamento de CBS com retalho pediculado lateral, que não resultou em recidiva. A técnica foi bem-sucedida, confirmando a alta vascularização e satisfação do paciente, apesar de algumas dificuldades técnicas encontradas como por exemplo a manipulação do retalho havendo risco de lesão.

Bereczki *et al.*, (2022) compararam diferentes métodos de tratamento, ressaltando a eficácia do corpo adiposo de Bichat, especialmente em casos de recidivas e em pacientes com condições de saúde comprometidas. O retalho bucal foi o mais utilizado, mas apresentou maior índice de recidiva. O corpo adiposo de Bichat mostrou-se uma opção promissora para defeitos médios e em pacientes com histórico de radioterapia.

Em um estudo feito para analisar a eficácia do retalho bucal e do corpo adiposo de Bichat, Kaba *et al.*, (2024) avaliaram retrospectivamente 605 pacientes, No entanto, os métodos apresentaram complicações, como o desenvolvimento de fístulas oroantrais em pacientes mais velhos. A escolha da técnica deve considerar alguns fatores, como as características individuais dos pacientes para assim otimizar os resultados e minimizar complicações.

Quanto as recidivas elas podem ocorrer dependendo de fatores como o tamanho do defeito e a condição geral do paciente (González *et al.*, 2015). O CAB, em particular, mostra baixa incidência de recidivas devido à sua boa vascularização e propriedades de cicatrização, sendo especialmente eficaz em grandes defeitos e em casos de recidivas (Yang *et al.*, 2018). Técnicas adicionais como a utilização de fibrina rica em plaquetas (PRF) também demonstram eficácia com baixa recidiva em defeitos menores e cicatrização mais rápida dos tecidos moles (Demetoglu *et al.*, 2018). Por outro lado, o retalho bucal, embora eficaz e citado por diversos estudos como o de primeira escolha apresenta uma maior taxa de recidivas, especialmente em defeitos maiores (Bereczki *et al.*, 2022). Portanto, a escolha da técnica deve ser cuidadosamente considerada, levando em conta as características do defeito e do paciente para minimizar o risco de recidiva e otimizar os resultados cirúrgicos.

Os estudos revisados indicam que o corpo adiposo de Bichat é uma técnica eficaz para o fechamento de comunicações buco-sinusais, apresentando alta taxa de sucesso e baixa morbidade. Apesar de algumas

limitações encontradas, como sua utilização única e risco de trismo, o corpo adiposo de Bichat oferece vantagens significativas, como rápida epitelização e baixa taxa de complicações. Em comparação com outras técnicas, o corpo adiposo de Bichat é especialmente útil em grandes defeitos e em casos de recidiva, demonstrando ser uma opção valiosa no arsenal cirúrgico odontológico.

6 CONCLUSÃO

De acordo com os estudos, foi possível observar que a prevenção é fundamental para o tratamento ideal das comunicações buco-sinusais, mas quando elas ocorrem, especialmente após uma extração dentária mal planejada, é crucial que o profissional tenha conhecimento acerca das complicações e esteja ciente das diversas técnicas cirúrgicas, junto com suas vantagens e desvantagens, e caso não esteja habilitado para realizar tal técnica, encaminhar para o cirurgião bucomaxilofacial.

É necessária uma abordagem individualizada, adaptada às características da CBS e da condição sistêmica e idade do paciente. O planejamento cuidadoso da técnica é essencial para evitar efeitos adversos à saúde do paciente, levando em consideração o tamanho da lesão, que influencia diretamente na escolha da abordagem. Independente da técnica selecionada é crucial seguir os passos operatórios de forma meticulosa, pois é fundamental para garantir um fechamento bem-sucedido da comunicação buco-sinusal.

REFERÊNCIAS

ABDEL-AZIZ, M. et al. Closure of oroantral fistula with buccal fat pad flap and endoscopic drainage of the maxillary sinus. **Journal of Craniofacial Surgery**, v. 29, n. 8, p. 2153-2155, 2018. Disponível em: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrhdpCPgIBImvEku2Uf7At.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1702949136/RO=10/RU. Acesso em 03 de outubro de 2023.

ALONSO-GONZÁLEZ, R. et al. Closure of oroantral communications with Bichat´s buccal fat pad. Level of patient satisfaction. **Journal of clinical and experimental dentistry**, v. 7, n. 1, p. e28, 2015. Disponível em: [jced-7-e28.pdf \(nih.gov\)](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26111111/). Acesso em 26 de maio de 2024.

BERECZKI-TEMISTOCLE, D. L. et al. Selecting the Best Surgical Treatment Methods in Oro-Antral Communications. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 21, p. 14543, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9658250/> acesso em: 24 de março de 2024.

BRIZOLA, J; FANTIN, N. Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura. **Revista de Educação do Vale do Arinos-RELVA**, v. 3, n. 2, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/relva/article/view/1738>. Acesso em: 20 novembro de 2023.

DA ROCHA COSTA, M. et al. Comparação dos métodos cirúrgicos de tratamento para o fechamento da comunicação buco sinusal: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research**, v. 24, n. 2, 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Mauricio-Costa-COMMUNICATION-S.pdf>. Acesso em: 28 setembro 2023.

DAIF, E. T. Eficácia a longo prazo do coxim adiposo bucal pediculado no fechamento de uma grande fístula oroantral. **Revista de Cirurgia Oral e Maxilofacial** , v. 74, n. 9, pág. 1718-1722, 2016. Disponível em: Long-Term Effectiveness of the Pedicled Buccal Fat Pad in the Closure of a Large Oroantral Fistula – PubMed (nih.gov). Acesso em 26 de maio de 2024.

DE MORAIS GUERRA, M. C. C. Avaliação tomográfica da pneumatização dos seios maxilares em regiões de perdas dentárias unitárias: estudo retrospectivo. 2017. Disponível em: https://www.lareferencia.info/vufind/Record/BR_eb3833ec94115cd3746b0ad956237027. Acesso em: 23 outubro de 2023.

DE SOUZA, K. S. de A; MILANI, C. M; THOMÉ, C. A. Tratamento cirúrgico de fístula bucossinusal de grande extensão: Relato de caso. **Odonto**, v. 22, n. 43-44, p. 93-100, 2014. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/235209246.pdf>. Acesso em: 26 outubro de 2023.

DEMETOGLU, U; OCAK, H; BILGE, S. Fechamento da comunicação oroantral com membrana de fibrina rica em plasma. **Revista de Cirurgia Craniofacial**, v. 4, pág. e367-e370, 2018. Disponível em: https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/fulltext/2018/06000/Closure_of_Oroantral_Communication_With.83.aspx. Acesso em 26 de maio de 2024.

FARIAS, J. G. de; CÂNCIO, A. V; BARROS, L. F. Fechamento de fístula bucossinusal utilizando o corpo adiposo bucal-Técnica convencional x técnica do túnel-Relato de casos clínicos. **Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial**, v. 15, n. 3, p. 25-30, 2015. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1808-52102015000300005&script=sci_arttext. Acesso em: 26 outubro 2023.

FREITAS, C. F. et al. Variações da anatomia da cavidade nasal e dos seios paranasaisrelato de caso. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, v. 25, n. 1, p. 83-87, 2017. Disponível em: <https://publicacoes.unicid.edu.br/revistadaodontologia/article/view/322>. Acesso em: 30 outubro de 2023.

FREITAS, G. B. et al. Removal of radicular fragment incidentally injured into maxillary sinus and oral sinus communication closure with bichat adiposous body. **Paripexindian journal of research**. 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/342435077_DESLOCAMENTO_pdf_. Acesso em: 28 outubro de 2023.

KABA, Y. N. et al. Qual método tem sucesso no fechamento da comunicação oroantral aguda? Um estudo retrospectivo. **Medicina Oral, Patologia Oral e Cirugía Bucal**, v. 1, pág. e95, 2024. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10765340/> acesso em: 23 de março de 2024.

KOPPOLU, P. et al. Management of a 20-year-old longstanding oroantral fistula: A case report and review of literature. **Nigerian Journal of Clinical Practice**, v. 25, n. 5, p. 731-736, 2022. Disponível em: file:///C:/Users/hevil/Downloads/management_of_a_20_year_old_longstanding_oroantral.27.pdf acesso em: 24 de março de 2024.

KWON, M. S. et al. Fechamento de fístula oroantral: uma revisão das técnicas de retalhos locais. **Jornal da Associação Coreana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais**, v. 1, pág. 58, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7049762/>. Acesso em 25 de maio de 2024.

LITTLE, R. E. et al. Sinusite odontogênica: uma revisão da literatura atual. **Laringoscópio otorrinolaringologia investigativa**, v. 3, n. 2, pág. 110-114, 2018. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lio2.147>. Acesso em: 26 setembro de 2023.

LUZ, T. V. da. Prevalência de variações anatômicas dos seios paranasais em pacientes submetidos a cirurgia endoscópica nasal no Hospital Universitário Professor Edgar Santos. 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/18917>. Acesso em: 30 outubro de 2023.

MENDES, K. D. S; SILVEIRA, R. C. de C. P; GALVÃO, C. M. Uso de gerenciamento de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 28, p. e20170204, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/HZD4WwnbqL8t7YZpdWSjypj/?format=html&lang=pt>. Acesso em 20 de maio de 2024.

NOGUEIRA, A. V; Silva, G. J. F. Avaliação da precisão de análise dos seios maxilares e suas patologias por radiografia panorâmica. Monografia

apresentada ao Centro Universitário Uninovafapi. 2018. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_pdf_awzxa. Acesso em: 20 de novembro de 2023.

PARISE, G. K; TASSARA, L. F. R. Tratamento cirúrgico e medicamentoso das comunicações buco-sinusais: uma revisão de literatura. **Perspectiva, Erechim. [periódico online]**, v. 40, p. 149, 2016. Disponível em: https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/149_555.pdf. Acesso em: 12 setembro 2023.

ROCHA, C. B. S. et al. Bola de Bichat para tratamento de fístula buco-sinusal: relato de caso. **Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac**, v. 20, n. 1, p. 34-8, 2020. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/06/1253593/8artigoClinicoboladebichatparatratamentodefistula.pdf>. Acesso em: 30 outubro de 2023.

SANTOS, M. R. P. dos. Comunicação buco-sinusal, diagnóstico e tratamento: relato de caso. 2022. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://dspace.uniceplac.edu.br/handle. Acesso em: 30 outubro de 2023.

SEIXAS, D. R. et al. Fechamento de comunicação buco-sinusal com enxerto ósseo e membrana de colágeno: relato de caso. **Revista de Iniciação Científica em Odontologia**, v. 17, n. 2, p. 93-101, 2019. Disponível em: https://r.search.pdf/_ylt=AwrFY5SM02VIE.0-. Acesso em: 30 setembro de 2023.

SHAHROUR, R. et al. Comunicação oroantral, suas causas, complicações, tratamentos e características radiográficas: uma revisão pictórica. **Ciência da Imagem em Odontologia**, v. 51, n. 3, pág. 307, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8479434/>. Acesso em 26 de maio de 2024.

SHIOTA, E. A. M. Comunicação bucossinusal após exodontia: relato de dois casos. 2019. Disponível em:

<http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/handle/riuea/1774>. Acesso em: 26 abril 2023.

SINHORINI, T. C. dos S. et al. Fechamento de comunicação buco-sinusal utilizando o corpo adiposo bucal: Relato de Caso Clínico. **Rev. Salusvita (Online)**, p. 77-90, 2020. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1119609>. Acesso em 26 outubro 2023.

VON ARX, T; VON ARX, J; BORNSTEIN, M. M. Resultado dos primeiros fechamentos cirúrgicos das comunicações oroantral devido a extrações dentárias. Uma análise retrospectiva de 162 casos. **SWISS DENTAL JOURNAL SSO–Ciência e Tópicos Clínicos**, v. 12, pág. 972-982, 2020.

Disponível em: <https://www.swissdentaljournal.org/article/view/5603>. Acesso em 26 de maio de 2024.

YANG, S; JEE, Y. J; RYU, D. Reconstrução de grandes defeitos bucais utilizando coxim adiposo bucal pediculado. **Cirurgia plástica e reconstrutiva maxilofacial**, v. 40, p. 1-5, 2018. Disponível em:

<https://link.springer.com/article/10.1186/s40902-018-0144-6>. Acesso em 23 de maio de 2024.

YILDIRIM, T. et al. Avaliação dos septos do seio maxilar: estudo clínico retrospectivo com tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). **Revista Europeia de Ciências Médicas e Farmacológicas**, v. 23, 2017. Disponível em: <https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/5306-5314-The-features-of-the-maxillary-sinus-septa..pdf>. Acesso em: 26 setembro de 2023.

¹Discente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. e-mail: hevillynsilva34@gmail.com

²Docente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. Especialista em atendimento de PNE pela UFPI. e-mail: kilvio.meneses@fied.edu.br

³Docente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. Mestre em Clínica odontológica pela UFC. e-mail: rauhan.gomes@fied.edu.br

⁴Docente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. Especialista em Prótese dentária pela São Leopoldo Mandic. e-mail: soares.barbosa@fied.edu.br

⁵Discente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. e-mail: nagilasouza009@gmail.com

⁶Docente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. Doutora em biotecnologia pela Renorbio UFC. e-mail: biologicalais@gmail.com

⁷Discente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. e-mail: luanagabriela50@gmail.com

⁸Discente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. e-mail: matheusm14@yahoo.com.br

⁹Discente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. e-mail: p.ivo.gomes@bol.com.br

¹⁰Discente do Curso Superior de Odontologia do Instituto Ieducare Fied/Uninta. e-mail: iarasousa1205@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil